

Retos de la psicología ante los escenarios nacional e internacional

**Más allá del consultorio: psicología, desigualdad y los grandes retos de salud del siglo
XXI**

Mario E. Rojas Russell¹

¹ Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

Nota del autor

Mario E. Rojas Russell, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Carrera de Psicología, UNAM.

El autor declara que no tiene ningún conflicto de interés en la preparación y presentación de este texto.

La correspondencia sobre este trabajo debe dirigirse a Mario E. Rojas Russell, correo-e: mario.rojas@zaragoza.unam.mx.

Ciudad de México, 29 de abril de 2026

Citación sugerida: Rojas Russell, M. (2026, abril 29). *Más allá del consultorio: Psicología, desigualdad y los grandes retos de salud del siglo*. Retos de la psicología ante los escenarios nacional e internacional, FES Zaragoza. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19795255>

Más allá del consultorio: psicología, desigualdad y los grandes retos de salud del siglo XXI

1. Introducción: Un punto de inflexión en la salud global

El mundo vive un momento en el que la comprensión de la salud humana está dando un giro epistemológico sustancial. Para el año 2021, las enfermedades no transmisibles (ENT) representaban más del 75% de todas las muertes a nivel global (World Health Organization [WHO], 2025), y los trastornos mentales encabezaban la lista de causas de años vividos con discapacidad (YLD, por sus siglas en inglés) en prácticamente todas las regiones del mundo (GBD 2021 Diseases and Injuries Collaborators, 2024). Frente a esta realidad, la psicología tiene ante sí una responsabilidad y una oportunidad transformadoras.

Este trabajo tiene cuatro propósitos. El primero es presentar tres marcos conceptuales que están redefiniendo la epidemiología y la salud pública contemporánea: el Estudio de la Carga Global de la Enfermedad (GBD), la teoría de la sindemia y el concepto de exposoma. El segundo es analizar la situación particular de México, con sus características sistémicas y su perfil de morbilidad y mortalidad, como escenario concreto de acción. El tercero es proponer dos ejemplos de contribución sustantiva de la psicología y, por último, delinear el perfil profesional que este horizonte demanda.

2. Tres marcos conceptuales para entender los desafíos de salud del siglo XXI

2.1 La Carga Global de la Enfermedad (GBD): medir lo que importa

El Estudio de la Carga Global de la Enfermedad (Global Burden of Disease Study, GBD) es el esfuerzo sistemático más ambicioso de la historia para cuantificar y comparar el

impacto de las enfermedades, lesiones y factores de riesgo en la salud poblacional.

Coordinado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington, integra datos de más de 12,000 colaboradores en 163 países y genera estimaciones para 1,075 localizaciones geográficas (GBD 2021 Diseases and Injuries Collaborators, 2024).

Su unidad de medida central son los **Años de Vida Ajustados por Discapacidad** (Disability-Adjusted Life Years, DALYs), que combinan: (a) los años de vida perdidos por muerte prematura (Years of Life Lost, YLL) y (b) los años vividos con discapacidad o enfermedad (Years Lived with Disability, YLD). Un DALY equivale a un año de vida saludable perdido (Our World in Data, 2024). Esta forma de medición permite comparaciones transversales entre enfermedades radicalmente distintas —cáncer, depresión, diabetes— y entre países con perfiles epidemiológicos muy diferentes.

Los hallazgos del GBD 2021 son contundentes para el campo de la psicología de la salud. Los trastornos depresivos fueron la segunda causa mundial de YLD en 2021, con 56.3 millones de años de vida con discapacidad, lo que representó un incremento del 36.5% respecto de 2010. Los trastornos de ansiedad ocuparon el sexto lugar (42.5 millones de YLD), con un incremento del 16.7% en el mismo período (The Lancet Psychiatry, 2024). Junto con la esquizofrenia, las demencias, los trastornos del espectro autista y los trastornos por consumo de alcohol y drogas, los trastornos mentales y del comportamiento acumulan más de 165 millones de YLD combinados a nivel global.

El panorama de las enfermedades crónicas no transmisibles refuerza esta urgencia. Según el informe más reciente de la OCDE, entre 1990 y 2023 la prevalencia del cáncer aumentó un 36% y la de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica un 49% en los países de

la OCDE, mientras que las enfermedades cardiovasculares crecieron más del 27% y la diabetes lo hizo en un 86% (OCDE, 2026). En 2023, una de cada diez personas en los países de la OCDE vivía con diabetes y una de cada ocho con enfermedad cardiovascular. Las proyecciones indican que, solo por efecto del envejecimiento poblacional, el número de casos nuevos de ENT crecerá un 31% entre 2026 y 2050, la multimorbilidad aumentará un 75% y el gasto per cápita en salud por estas enfermedades crecerá más del 50% en el mismo período (OECD, 2026). Estos datos subrayan una tendencia global que ningún sistema de salud — incluido el mexicano— podrá enfrentar sin estrategias preventivas de alcance poblacional y sin la participación sustantiva de las ciencias conductuales.

Para la psicología, la plataforma GBD no es simplemente una herramienta de medición: es un argumento ético y epidemiológico a favor de su integración en los sistemas de atención primaria, de la prevención basada en evidencia y del financiamiento público de los servicios psicológicos. Sus datos muestran que las intervenciones conductuales pueden tener un impacto proporcional a la carga que los factores de riesgo conductuales representan: se estima que el tabaquismo, la inactividad física, la dieta inadecuada y el consumo de alcohol en conjunto explican una proporción sustancial de los DALYs por ENT (Brauer et al., 2024).

2.2 La teoría sindémica: cuando las enfermedades se potencian entre sí

El término sindemia fue acuñado en la década de 1990 por el antropólogo médico Merrill Singer para describir la naturaleza sinérgica de los problemas de salud que afectan a las poblaciones empobrecidas (Singer & Clair, 2003). Una sindemia ocurre cuando tres condiciones se cumplen simultáneamente: (1) dos o más enfermedades o condiciones de salud se concentran en una población específica; (2) factores contextuales y sociales crean las

condiciones para esa concentración; y (3) la agrupación produce una interacción adversa que incrementa la carga total de enfermedad más allá de la suma de sus partes (Singer, 2009).

El concepto se trasladó de la antropología médica a una audiencia más amplia a partir de una serie de publicaciones en *The Lancet* en 2017. La sindemia de VIDDA (Violencia, Inmigración, Depresión, Diabetes y Abuso) descrita en comunidades mexicanas en Estados Unidos, o la sindemia de obesidad, desnutrición y cambio climático identificada por *The Lancet* en 2019, ilustran cómo las condiciones de salud no pueden ser tratadas como entidades autónomas cuando coexisten bajo condiciones de desigualdad estructural (Swinburn et al., 2019).

Para la psicología de la salud en lo particular, el marco sindémico implica que las intervenciones sobre conductas de salud aisladas —promover el ejercicio sin atender la depresión, o tratar la diabetes sin considerar el estrés crónico— tienen una eficacia limitada. La conducción psicológica en contextos sindémicos requiere un pensamiento relacional, no reduccionista, capaz de identificar cómo las condiciones de vida generan, mantienen y agudizan los patrones de morbilidad en una comunidad específica.

2.3 El exposoma: la totalidad de las exposiciones a lo largo de la vida

El exposoma fue introducido en 2005 por el epidemiólogo Christopher Paul Wild como respuesta al excesivo énfasis de la investigación en el genoma como explicación de la enfermedad crónica (Wild, 2005). Wild definió el exposoma como "la totalidad de las exposiciones ambientales humanas desde la concepción en adelante, como complemento al genoma" (Wild, 2012, p. 25). Una actualización de consenso del Banbury Exposomic Consortium (Miller et al., 2025) lo define como "una compilación integrada de todas las

influencias físicas, químicas, biológicas y psicosociales que impactan en la biología del individuo" (p. 357).

El exposoma se organiza en tres dominios entramados: (1) el ambiente externo general (entorno socioeconómico, urbanización, cambio climático), (2) el ambiente externo específico (contaminantes, dieta, estilos de vida) y (3) el ambiente interno (respuestas biológicas, microbioma, marcadores inflamatorios) (Kim & Hong, 2017). Un hallazgo relevante para situar el peso relativo del exposoma: en un análisis de 28 enfermedades crónicas en gemelos monocigóticos, las proporciones de riesgo atribuibles a la genética resultaron modestas, con valores entre 3% y 49% y una mediana de solo el 19%. Un metaanálisis más amplio de estudios de gemelos indicó que, para el conjunto de los rasgos complejos, las influencias genéticas y ambientales son de magnitud aproximadamente similar, lo que subraya el papel determinante del exposoma en la etiología de la enfermedad crónica (Niedzwiecki & Miller, 2017).

Desde la psicología de la salud, el exposoma psicosocial ocupa un lugar significativo. Las experiencias adversas en la infancia (EAIs), el estrés crónico, la violencia, la discriminación y la pobreza son exposiciones acumulativas que quedan "biológicamente incrustadas" (biologically embedded) en la fisiología a través de mecanismos como la desregulación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HPA), la inflamación crónica de bajo grado y las modificaciones epigenéticas (Shonkoff et al., 2012; Suvarna et al., 2020). Estos mecanismos son, en esencia, el territorio de interés de la psicobiología, la psiconeuroinmunología y la medicina conductual.

3. El caso de México: un perfil de morbimortalidad complejo en un sistema de salud fragmentado

3.1 La transición epidemiológica inconclusa

México enfrenta lo que algunos autores han denominado una "transición epidemiológica disonante" (Gómez-Dantés et al., 2016): la doble carga de enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades infecciosas convive con una creciente carga de trastornos mentales, violencia y rezago social. Según datos del GBD 2019, las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables de casi el 75% de todos los DALYs en México (Guerrero-López et al., 2023).

Por ejemplo, México tiene una de las prevalencias más altas de diabetes mellitus tipo 2 del mundo, con aproximadamente el 13% de la población adulta afectada, y la tasa de mortalidad por esta causa aumentó de forma notable durante la pandemia de COVID-19, especialmente en hombres (Guerrero-López et al., 2023). Esta situación refleja una sindemia en pleno desarrollo: la coexistencia de obesidad, sedentarismo, inequidad económica, acceso limitado a alimentos saludables y depresión crea un sistema de retroalimentación positiva (en el sentido de que incrementa el "error", hablando en términos cibernéticos) donde cada condición agrava a las demás.

En el ámbito de la salud mental, con datos del GBD 2021 se estimó que 18.1 millones de personas en México presentaban algún trastorno mental en ese año, lo que representa un incremento del 15.4 % respecto de 2019. Los trastornos depresivos y de ansiedad mostraron los mayores incrementos, posiblemente vinculados a la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales (Medina-Mora et al., 2024). Entre 1990 y 2019, la prevalencia de trastornos depresivos aumentó un 121.5% a nivel nacional, con las tasas más altas en mujeres jóvenes y con las mayores disparidades subnacionales en los estados con mayor marginación (Agudelo-Botero et al., 2021).

Un análisis subnacional detallado del GBD 2019 ofrece precisiones útiles para la planeación de servicios. Entre 1990 y 2019, la prevalencia, la incidencia y los años vividos con discapacidad (YLD) por trastornos depresivos aumentaron de manera sostenida en todo el país, con incrementos mayores en mujeres. Las tasas estandarizadas más altas de YLD se concentraron en estados del sur con alta marginación —Tabasco, Yucatán y Campeche—, mientras que Estado de México, Sinaloa y Ciudad de México registraron las tasas más bajas. La disparidad entre entidades federativas se amplió a lo largo de las tres décadas analizadas (Agudelo-Botero et al., 2021). Un dato particularmente alarmante: mientras la tasa de suicidio se redujo globalmente cerca de un 30%, en México aumentó un 97.6% en el mismo período, convirtiendo al suicidio en un marcador crítico del deterioro de la salud mental poblacional (Agudelo-Botero et al., 2021). A esto se suma una distribución extremadamente desigual de los recursos especializados: datos de 2023 muestran que solo 1,504 psiquiatras laboraban en el sector público (1.1 por cada 100,000 habitantes) y 8,668 psicólogos (6.6 por cada 100,000 habitantes), con el 34% de los psiquiatras concentrados en la Ciudad de México y marcadas desigualdades regionales en el acceso a la atención especializada (Barrón-Velázquez et al., 2024).

3.2 Las fracturas del sistema de salud mexicano

El sistema de salud de México se caracteriza por una fragmentación estructural histórica. Opera con al menos tres subsistemas principales: el IMSS para trabajadores del sector formal, el ISSSTE y dependencias afines para servidores públicos, y las instituciones que atienden a la población sin seguridad social, esquema que ha tenido múltiples reformas: del Seguro Popular (2003–2019) al INSABI (2020–2023) y a la federalización bajo el esquema IMSS-Bienestar a partir de 2023 (Gómez-Dantés et al., 2023). Esta fragmentación

perpetúa inequidades profundas: la calidad, accesibilidad y continuidad de la atención difieren radicalmente según el tipo de derechohabiencia y la entidad federativa de residencia.

El panorama en salud mental es especialmente crítico. A pesar de que los trastornos mentales representan una proporción significativa de la carga de enfermedad, hasta el 80% de las personas con trastornos mentales y por consumo de sustancias en México no reciben atención adecuada (Barrón-Velázquez et al., 2024). Los servicios de salud mental se concentran de forma desproporcionada en los grandes centros urbanos y están basados fundamentalmente en la atención terciaria —hospitales psiquiátricos— en lugar de en la atención primaria y comunitaria (Cordero Oropeza et al., 2021). Solo el 30% de los centros de atención primaria cuenta con protocolos para detectar y tratar trastornos mentales, y menos del 15% del personal de primer nivel reporta haber recibido formación en salud mental (Berenzon Gorn et al., 2013).

La escasez de recursos humanos calificados agudiza el problema. Estudios recientes estiman que la brecha entre la oferta y la demanda de psicólogos y psiquiatras en el sector público es sustantiva y varía considerablemente según la región del país (Barrón-Velázquez et al., 2024). La tasa de psicólogos en el sector público es desigualmente distribuida: mientras algunas áreas metropolitanas tienen mayor oferta, regiones rurales de estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero presentan acceso prácticamente nulo a servicios especializados (Miguel Esponda, 2020). Además, la mitad del país emplea trabajadores en la informalidad, excluyéndolos de los beneficios de la seguridad social, incluida la atención psicológica (Levy, 2008).

En este contexto, en noviembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó nuevas reformas para garantizar que el presupuesto en salud mental sea progresivo e irreductible,

buscando dar "dientes" financieros a la ley (Decreto en materia de Salud Mental y Adicciones, 2022). Estas reformas eliminaron el modelo de internamiento (hospitales psiquiátricos tradicionales) para transitar a un modelo comunitario y de atención primaria. Aunque jurídicamente estas reformas son vinculantes, operativamente no se han concretado. Es decir, aunque la ley ahora obliga a que la salud mental sea atendida en hospitales generales y centros de salud, la falta de infraestructura y personal hace que, en la práctica no se traduzca en acciones concretas para la población.

Además, históricamente, México destina solo entre el 1.3% y el 1.6% del presupuesto total de salud a la salud mental, cuando la recomendación de la OPS es de al menos el 5% al 10% (Méndez Méndez & Pérez Guzmán, 2024). De tal manera que la brecha de tratamiento —la diferencia entre la prevalencia de trastornos mentales y la proporción de personas que acceden a tratamiento oportuno— se mantiene como uno de los desafíos sanitarios más urgentes para los próximos 25 años.

3.3 Retos futuros en el horizonte 2025–2050

Las proyecciones al 2050 indican que México enfrentará una presión sanitaria creciente derivada de la confluencia de varios procesos: el envejecimiento poblacional acelerado, que incrementará la prevalencia de demencias, depresión en adultos mayores y enfermedades crónicas múltiples; el impacto del cambio climático sobre la salud mental, el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la frecuencia de desastres naturales; y la creciente desigualdad socioeconómica, que actúa como determinante estructural de prácticamente todos los perfiles de morbimortalidad que se han estudiado (Gómez-Ugarte & García-Guerrero, 2023; Manrique-Espinoza et al., 2013; Sosa-Ortiz et al., 2019; Ulises et al., 2023; Voitouriez et al., 2023).

La psicología en el campo de la salud mental en México, mayoritariamente formada bajo paradigmas clínicos individualistas, necesita una reconversión conceptual y práctica que le permita responder a estos escenarios complejos desde una perspectiva multidimensional, basada en evidencia, sensible a la desigualdad y orientada a la salud poblacional.

4. Dos ejemplos de contribución significativa de la psicología

4.1 Ejemplo 1: La sindemia de diabetes, depresión y estigma en poblaciones vulnerables

La coexistencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y depresión en poblaciones de bajos ingresos en México constituye un ejemplo paradigmático de sindemia. La evidencia epidemiológica muestra que las personas que viven con diabetes tipo 2 tienen entre dos y tres veces mayor probabilidad de desarrollar depresión que la población general, y que la depresión, a su vez, deteriora el control glucémico, reduce la adherencia terapéutica y aumenta el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares (Chang Espejo et al., 2024; Hargittay et al., 2022; Nouwen et al., 2019). La interacción adversa entre ambas condiciones es, en sí misma, sindémica: cada una amplifica la carga de la otra bajo condiciones de pobreza, acceso limitado a servicios y estigma social. Estudios recientes de la OCDE documentan con precisión la magnitud de esta asociación: las personas con cáncer o diabetes presentan un 15% más de riesgo de desarrollar depresión, las personas con insuficiencia cardíaca un 17%, las que han sufrido un accidente cerebrovascular un 21% y quienes padecen enfermedad pulmonar crónica un 25%. Este riesgo crece con la multimorbilidad: quienes viven con dos ENT tienen un 42% más de riesgo de depresión y quienes presentan tres o más alcanzan un 50% de incremento (OECD, 2026). Estos datos confirman que la intervención

psicológica sobre la depresión no es un complemento opcional en el manejo de las ENT, sino un componente nuclear de su abordaje clínico y poblacional.

El tercer elemento de esta sindemia es el estigma asociado tanto a la enfermedad mental como a la obesidad, que actúa como barrera de acceso a la atención, inhibidor de la búsqueda de ayuda y factor de mantenimiento de conductas de riesgo (Puhl et al., 2020). En México, el estigma a la diabetes está frecuentemente asociado a una narrativa moral de culpa individual que ignora los determinantes estructurales de la alimentación, la actividad física y el bienestar emocional.

La psicología puede intervenir en al menos cuatro niveles de este escenario sindémico. **A nivel individual**, mediante intervenciones conductuales y psicoterapéuticas basadas en evidencia (terapia cognitivo-conductual, activación conductual) para el manejo simultáneo de la depresión y la conducta de adherencia. **A nivel grupal y comunitario**, a través de grupos psicoeducativos y de apoyo que reduzcan el estigma y promuevan la autoeficacia en el manejo de la diabetes. **A nivel sistémico**, colaborando con equipos de atención primaria para la detección temprana integrada de depresión en pacientes con DM2, siguiendo modelos de atención colaborativa. **A nivel político**, generando evidencia sobre el costo-efectividad de las intervenciones psicológicas en el manejo de estas sindemias para incidir en la política pública de salud.

4.2 Ejemplo 2: El exposoma psicosocial en la infancia y la prevención del daño acumulado

El segundo ejemplo se plantea desde el enfoque del exposoma. Las experiencias adversas en la infancia (EAIs) —incluyendo abuso, negligencia, violencia intrafamiliar y pobreza extrema— constituyen exposiciones psicosociales acumulativas con consecuencias

biológicas: desregulación del eje HPA, activación inflamatoria crónica, alteraciones en el microbioma y modificaciones epigenéticas que se expresan a lo largo del curso de vida como mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, adicciones y trastornos mentales (Shonkoff et al., 2012; Suvarna et al., 2020).

En México, una proporción significativa de la población infantil crece en condiciones de marginación, violencia comunitaria y pobreza, lo que equivale a una exposición crónica de alta intensidad al exposoma psicosocial adverso desde los primeros años de vida. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 (ENSANUT), el porcentaje de niños en situación de rezago social es todavía elevado, particularmente en los estados del sur del país (Shamah-Levy et al., 2022).

La psicología tiene aquí una oportunidad estratégica de alto impacto. Las intervenciones de los primeros 1,000 días de vida —desde la concepción hasta los dos años— son las que mayor potencial preventivo tienen para modificar la trayectoria del exposoma psicosocial. Los programas de visitas domiciliarias de enfermería o psicología con familias en riesgo, las intervenciones de estimulación temprana y parentalidad positiva, y los programas de detección y atención temprana de EAIs en el sistema de salud tienen un respaldo creciente en la literatura internacional (Shonkoff et al., 2012).

Para que la psicología pueda contribuir sustantivamente en este ámbito, necesita: **(a)** incorporar el marco del exposoma y la perspectiva del curso de vida en su formación básica; **(b)** desarrollar competencias en evaluación de EAIs y en intervenciones de crianza basadas en evidencia; y **(c)** trabajar en equipos interdisciplinarios que incluyan pediatría, trabajo social, enfermería y epidemiología comunitaria.

5. El psicólogo del siglo XXI: perfil profesional y necesidades de formación

5.1 Perfil profesional requerido

Los desafíos descritos no pueden ser afrontados por el perfil clásico del psicólogo clinicocentrista que trabaja en un consultorio privado con pacientes individuales. El psicólogo involucrado en el campo de la salud del siglo XXI requiere un perfil sustancialmente ampliado, que integre al menos las siguientes dimensiones:

- Pensamiento epidemiológico y en salud pública. Capacidad para leer e interpretar datos de morbimortalidad, comprender los determinantes sociales de la salud y situar la práctica psicológica en el contexto del perfil de salud de la población a la que sirve (literacidad científica).
- Competencia en marcos conceptuales complejos. Familiaridad con la teoría sindémica, el exposoma, el modelo de curso de vida y la carga alostática como herramientas para comprender cómo las condiciones de vida se traducen en trastornos en salud.
- Práctica basada en evidencia con sensibilidad al contexto. Dominio de los principios de la medicina y la psicología basadas en evidencia, pero con capacidad crítica para evaluar la aplicabilidad de esa evidencia en contextos de baja renta, diversidad cultural y fragmentación sistemática como el mexicano.
- Competencias interculturales y de equidad. Conciencia de cómo la clase social, el género, la condición de ser indígena y la ruralidad configuran diferencias en exposición, riesgo y acceso a la atención, así como prácticas culturalmente sensibles y libres de estigma.
- Trabajo interdisciplinario y colaborativo. Capacidad de colaborar con médicos, enfermeras, epidemiólogos, trabajadores sociales, antropólogos y diseñadores de política pública en equipos intersectoriales.

- Competencias digitales y en ciencia de datos. Con el crecimiento de los datos de salud a gran escala, los dispositivos personales, los registros electrónicos y la inteligencia artificial, el psicólogo del futuro debe poder interactuar productivamente con estas herramientas y comprender sus implicaciones éticas.
- Orientación preventiva y hacia la población. Prioridad de la intervención temprana y la prevención primaria sobre la atención reactiva, con capacidad para diseñar, implementar y evaluar programas a escala comunitaria y de sistemas.

5.2 Necesidades de formación profesional

La formación de este perfil requiere transformaciones curriculares sustantivas en los programas de psicología de México. Las siguientes son algunas áreas de desarrollo que son relevantes para los propósitos que hasta ahora se han esbozado:

Integración de la epidemiología y la salud pública en el currículo básico

Los estudiantes de psicología deben conocer los métodos epidemiológicos básicos, la lógica del GBD, los determinantes sociales de la salud y las bases del diseño de investigación en salud poblacional. Esto no implica convertir al psicólogo en estadístico o epidemiólogo, sino dotarlo de la literacidad científica necesaria para colaborar en equipos de investigación aplicada.

Formación en psicobiología del estrés y psiconeuroinmunología

El exposoma psicosocial no puede entenderse sin una comprensión sólida de los mecanismos biológicos que median entre la exposición social y la patología somato-mental. El eje HPA, la inflamación crónica, la epigenética del estrés y la carga alostática deben ser contenidos presentes en la formación básica de la psicología de la salud.

Competencias en intervenciones basadas en evidencia para contextos de recursos limitados

Las intervenciones psicológicas validadas en otros contextos sociales y económicos no siempre son directamente transferibles. La psicología de la salud en México necesita más investigadores y practicantes capaces de adaptar, contextualizar y evaluar intervenciones en los niveles de atención primaria y comunitaria, siguiendo metodologías como los ensayos de implementación o la investigación de efectividad.

Formación en ética de la investigación e investigación participativa comunitaria

La investigación en sindemias y exposoma requiere, con frecuencia, el involucramiento de comunidades vulnerables. Ello implica una responsabilidad ética aumentada: el psicólogo formado en este paradigma debe conocer los principios de la investigación participativa comunitaria (Community-Based Participatory Research, CBPR), la protección de datos sensibles y la devolución de resultados a las comunidades.

Desarrollo de competencias para la incidencia en política pública

Por último, pero no menos importante, México necesita psicólogos que puedan comunicar evidencia científica a tomadores de decisiones, participar en el diseño de programas de salud pública y abogar por la incorporación de la salud mental en la agenda sanitaria nacional. Esto requiere competencias en comunicación de la ciencia, análisis de políticas y trabajo con actores institucionales diversos.

6. Conclusiones: el momento es ahora

Los próximos 25 años representan una ventana de oportunidad y una encrucijada crítica para la psicología de la salud en México. Los marcos del GBD, la sindemia y el exposoma no son solo herramientas académicas: son hojas de ruta que permiten ver con

precisión dónde están las necesidades de la población, cómo se origina y cómo podría prevenirse. México es un laboratorio epidemiológico extraordinariamente complejo: sus sindemias son reales, su exposoma social es adverso para millones de personas y su sistema de salud continúa fragmentado y subfinanciado en el ámbito de la salud mental.

Sin embargo, la psicología tiene acceso privilegiado a los mecanismos que hacen posible el cambio: la conducta humana, la cognición, la emoción, la motivación, los vínculos afectivos y las dinámicas relacionales. Ninguna otra disciplina está mejor posicionada para actuar como puente entre los determinantes estructurales de la salud y la experiencia vivida de las personas. Pero para hacerlo, la psicología debe transformarse: debe salir del consultorio, entrar al sistema, entender la epidemiología, dominar la evidencia y comprometerse con la equidad.

La pregunta no es si la psicología tiene un rol en los desafíos de salud del siglo XXI. La evidencia deja claro que sí lo tiene. La pregunta es si estará preparada para asumirlo.

Referencias

- Agudelo-Botero, M., Giraldo-Rodríguez, L., Rojas-Russell, M., González-Robledo, M. C., Balderas-Miranda, J. T., Castillo-Rangel, D., & Dávila-Cervantes, C. A. (2021). Prevalence, incidence and years of life adjusted for disability due to depressive disorders in Mexico: Results of the Global Burden of Disease Study 2019. *Journal of Affective Disorders Reports*, 6, 100206. <https://doi.org/10.1016/j.jadr.2021.100206>
- Barrón-Velázquez, E., Mendoza-Velásquez, J. J., Mercado-Lara, A., Quijada-Gaytán, J. M., & Flores-Vázquez, J. F. (2024). The mental health provider shortage in the Mexican

public sector: 2023 estimates of psychiatrists and psychologists. *Salud Mental*, 47(4), 179–187. <https://doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2024.023>

Berenzon-Gorn, S., Saavedra-Solano, N., Medina-Mora Icaza, M. E., Aparicio-Basaurí, V., & Galván-Reyes, J. (2013). Evaluación del sistema de salud mental en México: ¿hacia dónde encaminar la atención? *Revista Panamericana de Salud Pública*, 33(4), 252–258. <https://doi.org/10.1590/S1020-49892013000400003>

Brauer, M., Roth, G. A., Aravkin, A. Y., Zheng, P., Abate, K. H., Abate, Y. H., Abbafati, C., Abbasgholizadeh, R., Abbasi, M. A., Abbasian, M., Abbasifard, M., Abbasi-Kangevari, M., ElHafeez, S. A., Abd-Elsalam, S., Abdi, P., Abdollahi, M., Abdoun, M., Abdulah, D. M., Abdullahi, A., ... Gakidou, E. (2024). Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet*, 403(10440), 2162–2203. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00933-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00933-4)

Cordero Oropeza, M., Berenzon, S., Robles, R., Real, T., & Medina Mora, M. E. (2021). Community-based mental health services in Mexico. *Consortium Psychiatricum*, 2(3), 53–62. <https://doi.org/10.17816/CP86>

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones. (16 de mayo de 2022). *Diario Oficial de la Federación*. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha=16/05/2022#gsc.tab=0

GBD 2021 Diseases and Injuries Collaborators. (2024). Global incidence, prevalence, years lived with disability (YLDs), disability-adjusted life-years (DALYs), and healthy life

- expectancy (HALE) for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2021: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet*, 403(10440), 2133–2161. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00757-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00757-8)
- GBD 2021 Risk Factors Collaborators. (2024). Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet*, 403(10440), 2162–2203. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00933-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00933-4)
- Gómez-Dantés, H., Fullman, N., Lamadrid-Figueroa, H., Cahuana-Hurtado, L., Darney, B., & Avila-Burgos, L. (2016). Dissonant health transition in the states of Mexico, 1990–2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *The Lancet*, 388(10058), 2386–2402. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31773-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31773-1)
- Gómez-Dantés, O., Flamand, L., Cerecero-García, D., & Morales-Vazquez, M. (2023). Origin, impacts, and potential solutions to the fragmentation of the Mexican health system: A consultation with key actors. *Health Research Policy and Systems*, 21, 80. <https://doi.org/10.1186/s12961-023-01025-2>
- Gómez-Ugarte, A. C., & García-Guerrero, V. M. (2023). Inequality crossroads of mortality: Socioeconomic disparities in life expectancy and life span in Mexico between 1990 and 2015. *Population Research and Policy Review*, 42(4), 57. <https://doi.org/10.1007/s11113-023-09806-x>
- Guerrero-López, C. M., Serván-Mori, E., Miranda, J. J., Jan, S., Orozco-Núñez, E., Downey, L., Feeny, E., Heredia-Pi, I., Flamand, L., Nigenda, G., & Norton, R. (2023). Burden of non-communicable diseases and behavioural risk factors in Mexico: Trends and

gender observational analysis. *Journal of Global Health*, 13, 04054.

<https://doi.org/10.7189/jogh.13.04054>

Kim, K.-N., & Hong, Y.-C. (2017). The exposome and the future of epidemiology: A vision and prospect. *Environmental Health and Toxicology*, 32, e2017009.

<https://doi.org/10.5620/eh.t.e2017009>

Levy, S. (2008). *Good intentions, bad outcomes: Social policy, informality, and economic growth in Mexico*. Brookings Institution Press.

Manrique-Espinoza, B., Salinas-Rodríguez, A., & Margarita Moreno-Tamayo, K. (2013).

Condiciones de salud y estado funcional de los adultos mayores en México. *Salud Pública de México*, 55(Supl.2), 323. <https://doi.org/10.21149/spm.v55s2.5131>

Medina-Mora, M. E., Real, T., Robles-García, R., & Martínez-Hernández, S. (2024). Mental disorders in Mexico 1990–2021: Results from the Global Burden of Disease 2021 study. *Salud Mental*, 47(1). <https://doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2024.003>

Méndez Méndez, J. S., & Pérez Guzmán, J. A. (2024). Salud mental: Presupuesto y política nacional. *Salud mental*. <https://ciep.mx/salud-mental-presupuesto-y-politica-nacional/>

Miguel Esponda, G. (2020). *What enables and hinders implementation? A mixed-methods case study of a mental health programme implemented in primary care clinics in rural Mexico* [Doctoral Thesis, London School of Hygiene & Tropical Medicine].

<https://doi.org/10.17037/PUBS.04657699>

Miller, G. W., Banbury Exposomics Consortium, Bennett, L. M., Balshaw, D., Barouki, R., Bhutani, G., Dolinoy, D., Gao, P., Jett, D., Karagas, M., Klánová, J., Lein, P., Li, S., Metz, T. O., Patel, C. J., Pollitt, K., Rajasekar, A., Sillé, F., Thessen, A., ... Wright, R.

- (2025). Integrating exposomics into biomedicine. *Science*, 388(6745), 356–358.
<https://doi.org/10.1126/science.adr0544>
- Niedzwiecki, M. M., & Miller, G. W. (2017). The Exposome Paradigm in Human Health: Lessons from the Emory Exposome Summer Course. *Environmental Health Perspectives*, 125(6), 064502. <https://doi.org/10.1289/EHP1712>
- OECD. (2026). *The health and economic benefits of tackling non-communicable diseases*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e20cbbc3-en>
- Our World in Data. (2024). Burden of disease. <https://ourworldindata.org/burden-of-disease>
- Pinchoff, J., Regules, R., Gomez-Ugarte, A. C., Abularrage, T. F., & Bojorquez-Chapela, I. (2023). Coping with climate change: The role of climate-related stressors in affecting the mental health of young people in Mexico. *PLOS Global Public Health*, 3(9), e0002219. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002219>
- Puhl, R. M., Himmelstein, M. S., & Pearl, R. L. (2020). Weight stigma as a psychosocial contributor to obesity. *American Psychologist*, 75(2), 274–289.
<https://doi.org/10.1037/amp0000538>
- Shonkoff, J. P., Garner, A. S., & Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. (2012). The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress. *Pediatrics*, 129(1), e232–e246. <https://doi.org/10.1542/peds.2011-2663>
- Singer, M. (2009). *Introduction to syndemics: A systems approach to public and community health*. Jossey-Bass.
- Singer, M., & Clair, S. (2003). Syndemics and public health: Reconceptualizing disease in bio-social context. *Medical Anthropology Quarterly*, 17(4), 423–441.
<https://doi.org/10.1525/maq.2003.17.4.423>

- Sosa-Ortiz, A. L., Astudillo-García, C. I., & Acosta-Castillo, G. I. (2019). Determinantes asociados a depresión crónica e incidente en adultos mayores mexicanos. *Gaceta de México*, 153(92), 156. <https://doi.org/10.24875/GMM.M17000011>
- Suvarna, B., Suvarna, A., Phillips, R., Juster, R.-P., McDermott, B., & Sarnyai, Z. (2020). Health risk behaviours and allostatic load: A systematic review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 108, 694–711. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.12.020>
- Swinburn, B. A., Kraak, V. I., Allender, S., Atkins, V. J., Baker, P. I., Bogard, J. R., Brinsden, H., Calvillo, A., De Schutter, O., Devarajan, R., Ezzati, M., Friel, S., & Hawkes, C. (2019). The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate change: The Lancet Commission report. *The Lancet*, 393(10173), 791–846. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32822-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32822-8)
- The Lancet Psychiatry. (2024). Global burden of disease 2021: Mental health messages. *The Lancet Psychiatry*, 11(8), 573. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(24\)00222-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(24)00222-0)
- Ulises, R.-S. H., Lucia, F.-M. A., Alejandro, C.-T. C., & Torre-Villaseñor, D. L. (2023). Climate Change and Its Impact on Human Health in Mexico. *International Journal of Environment and Climate Change*, 13(6), 219–243. <https://doi.org/10.9734/ijecc/2023/v13i61819>
- Vermeulen, R., Schymanski, E. L., Barabási, A.-L., & Miller, G. W. (2020). The exposome and health: Where chemistry meets biology. *Science*, 367(6476), 392–396. <https://doi.org/10.1126/science.aay3164>
- Voituriez, T., Chancel, L., & Bothe, P. (2023). *Climate Inequality Report 2023*. World Inequality Lab; Paris School of Economics. <https://hal.science/hal-04711228>

Wild, C. P. (2005). Complementing the genome with an "exposome": The outstanding challenge of environmental exposure measurement in molecular epidemiology. *Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention*, 14(8), 1847–1850.

<https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-05-0456>

Wild, C. P. (2012). The exposome: From concept to utility. *International Journal of Epidemiology*, 41(1), 24–32. <https://doi.org/10.1093/ije/dyr236>

World Health Organization. (2025). *Noncommunicable diseases* [Fact sheet].

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>

Preprint